
Autoridades Comunitárias e Gestão da Terra: Um Estudo Exploratório, 2000-2024

Gerson Efroine Rosalina Mateugaⁱ

Resumo:

A problemática da terra em Moçambique, em particular no bairro de Macupula, Município de Maxixe, revela-se como um processo histórico e político que atravessa o período colonial, o pós-independência e o actual contexto de urbanização acelerada. Este estudo procura compreender o contributo das autoridades comunitárias na gestão de conflitos de terra em Macupula entre 2000 e 2024, evidenciando o seu papel mediador e a tensão entre o direito consuetudinário e o direito estatal. A pesquisa assenta numa abordagem qualitativa, de carácter exploratório e descritivo, com recurso a análise documental e histórica, entrevistas semi-estruturadas a autoridades comunitárias, líderes locais, técnicos municipais e membros da comunidade, bem como observação directa. Os dados foram tratados com base na análise de conteúdo e triangulação de fontes, garantindo rigor e coerência interpretativa. Os resultados indicam que os conflitos de terra em Macupula têm origem na sobreposição histórica de direitos consuetudinários e formais, sendo agravados pela urbanização, migração e fragilidade da legislação. Identificam-se diferentes tipologias de conflito, como disputas de herança, usurpação de parcelas, venda ilegal de terrenos e contestação entre famílias nativas e recém-chegados. As autoridades comunitárias revelam-se mediadores essenciais, recorrendo à memória colectiva e legitimidade social para promover acordos, ainda que enfrentem desafios relacionados com falta de imparcialidade, burocracia e ausência de mecanismos legais integrados. Conclui-se que a gestão fundiária em Macupula depende da articulação entre práticas comunitárias e institucionais, exigindo políticas públicas que reconheçam a validade do direito costumeiro, promovam maior integração com a legislação estatal e fortaleçam a capacidade das autoridades locais. A coexistência entre diferentes esferas jurídicas, quando conciliada, pode contribuir para estabilidade social, justiça fundiária e desenvolvimento comunitário sustentável.

Palavras-Chave: Conflitos de terra; Autoridades comunitárias; Maxixe; Direito consuetudinário.

Abstract:

The land issue in Mozambique, particularly in the neighborhood of Macupula in the Municipality of Maxixe, reveals itself as a historical and political process that spans the colonial period, the post-independence era, and the current context of rapid urbanization. This study seeks to understand the contribution of community authorities in managing land conflicts in Macupula between 2000 and 2024, highlighting their mediating role and the tension between customary law and state law. The research is based on a qualitative, exploratory, and descriptive approach, using documentary and historical analysis, semi-structured interviews with community authorities, local leaders, municipal technicians, and community members, as well as direct observation. The data were analyzed through content analysis and source triangulation, ensuring rigor and interpretative coherence. The results indicate that land conflicts in Macupula originate from the historical overlap between customary and formal rights, exacerbated by urbanization, migration, and the fragility of legislation. Different types of conflict are identified, such as inheritance disputes, land grabbing, illegal land sales, and disputes between native families and newcomers. Community authorities emerge as essential mediators, relying on collective memory and social legitimacy to promote agreements, although they face challenges related to lack of impartiality, bureaucracy, and the absence of integrated legal mechanisms. It is concluded that land management in Macupula depends on the articulation between community and institutional practices, requiring public policies that recognize the validity of customary law, promote greater integration with state legislation, and strengthen the capacity of local authorities. The coexistence of different legal spheres, when harmonized, can contribute to social stability, land justice, and sustainable community development.

Keywords: Land conflicts; Community authorities; Maxixe; Customary law.

Recebido a 12 de Fevereiro de 2026

Revisto a 19 de Fevereiro de 2026

Aprovado a 19 de Março de 2026

1. Introdução

A problemática da terra em Moçambique, em particular na Província de Inhambane e no Município da Maxixe, configura-se como uma questão de natureza simultaneamente socioeconómica, política e histórica. A terra, enquanto recurso vital, não apenas garante a sobrevivência material das comunidades, como também sustenta identidades culturais e estruturas de poder. Todavia, a sua centralidade na vida social tem transformado este recurso num foco de tensões e disputas, especialmente em contextos urbanos em expansão, como é o caso do bairro de Macupula.

O debate em torno da terra remonta ao período colonial, quando extensas parcelas foram transformadas em latifúndios, expropriando comunidades nativas e relegando-as a uma condição de subalternidade. A independência política, alcançada em 1975, não pôs termo a estas tensões: apesar de a Constituição consagrar a terra como propriedade do Estado, muitos títulos coloniais foram revalidados e não houve restituição aos antigos ocupantes. Este contexto alimentou disputas entre famílias nativas e titulares de novos direitos formais, às quais se juntou, posteriormente, a pressão de investimentos privados, deslocamentos internos e a intensificação da urbanização.

No bairro de Macupula, tais dinâmicas tornaram-se particularmente visíveis. Casos como o da família Massalonga, que se prolongaram por várias décadas e envolveram diferentes instâncias administrativas e judiciais, revelam a persistência de conflitos que atravessam a história local. Além disso, a chegada de deslocados de guerra e de migrantes internos reforçou a diversidade sociocultural e aumentou a pressão sobre os solos urbanos, resultando em sobreposição de direitos, contestação de heranças e comércio informal de parcelas.

Neste cenário, as autoridades comunitárias assumem uma função estratégica. Reconhecidas pela proximidade às populações e pelo conhecimento da memória histórica dos territórios, têm desempenhado um papel de mediação fundamental na gestão dos conflitos, embora enfrentem limitações derivadas da fragilidade legal, da burocracia estatal e de tensões políticas locais. É neste quadro que emerge a pergunta central deste estudo: até que ponto as autoridades comunitárias contribuem para a gestão de conflitos de terra no bairro de Macupula, no Município de Maxixe, entre 2000 e 2024?

O objectivo do artigo é compreender o contributo das Autoridades Comunitárias na gestão de conflitos de terras no Bairro Macupula, no Município de Maxixe entre 2000 e 2024 e, para isso adopta uma perspectiva sociojurídica e histórico-analítica, articulando três dimensões complementares, onde parte-se da análise da formação histórica do regime fundiário em Moçambique, desde o período colonial até ao contexto pós-independência e contemporâneo. Assim mesmo, considera-se a dualidade da gestão fundiária, de um lado, o quadro normativo estatal (Lei de Terras nº 19/97, regulamentações subseqüentes e políticas municipais), de outro, as práticas consuetudinárias exercidas pelas autoridades comunitárias. Desta forma se evidencia a tensão entre o direito positivo e o direito costumeiro, permitindo analisar como essa dualidade molda a resolução dos conflitos.

Por fim, examina-se o papel das autoridades comunitárias como mediadoras sociais. Não apenas como meros júris de litígios, mas como actores políticos que representam identidades colectivas, normas tradicionais e relações de poder locais, de modo a captar a legitimidade social desses actores e a sua capacidade de negociação frente ao Estado e a investidores privados.

2. Metodologia

O estudo fundamenta-se numa metodologia qualitativa, com enfoque em análise documental, histórica e empírica. O tipo de pesquisa é exploratório, assim como é descritiva, visto que explora a realidade dos conflitos de terra em Maxixe, procurando descrever suas causas, tipos e mecanismos de resolução. Assim mesmo é uma pesquisa analítica e interpretativa, visto interpretar a actuação das autoridades comunitárias à luz de quadros teóricos e normativos.

Os métodos e técnicas são pesquisa documental e bibliográfica, com base em análise de legislação, literatura académica, artigos científicos e manuais sobre gestão fundiária e resolução comunitária de conflitos. Por outro lado recorre-se à pesquisa histórica que permite a reconstrução do percurso administrativo e territorial de Maxixe, identificando factores históricos que condicionam os conflitos actuais;

Como instrumentos de recolha de dados foram mobilizadas as entrevistas semi-estruturadas, para a recolha de testemunhos orais com autoridades comunitárias, líderes locais, técnicos municipais e membros da comunidade, de modo a captar percepções, práticas e experiências de resolução de conflitos. Por fim será mobilizada a observação

directa, com vista a análise empírica das práticas de mediação comunitária, sempre que possível, em assembleias locais ou reuniões de mediação.

O universo da pesquisa é o Bairro Macupula, no Município de Maxixe, onde se busca abranger os diferentes actores envolvidos em conflitos de terra. Já a amostra é constituída pelas autoridades comunitárias reconhecidas, famílias directamente envolvidas em disputas (Macupulane) e representantes da administração local. A amostra será intencional e não probabilística, seleccionada pelo critério de relevância.

Análise de dados é feita mediante a utilização da análise de conteúdo (Bardin, 2011) para organizar, codificar e interpretar os dados provenientes de documentos, entrevistas e observações. Assim será necessária a triangulação de fontes (documentais, orais e normativas) para assegurar rigor e fiabilidade. A interpretação crítica será feita à luz dos marcos teóricos sobre conflitos de terra, poder comunitário e direito consuetudinário.

Constituem limitações da metodologia, o acesso desigual às fontes documentais e oficiais, a resistência de alguns actores em relatar conflitos sensíveis e o viés na reconstrução oral da memória histórica.

3. O regime de Terras em Moçambique

O conceito de terra transcende o simples espaço físico, configurando-se como recurso natural, meio de subsistência, identidade cultural e, em sociedades agrárias, como fonte primária de reprodução social. A sua propriedade é regida por um título, Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT) segundo a Lei de Terras (Lei 19/97, de 1 de Outubro) (MozLegal, 2004).

O termo conflito de terras deve ser compreendido como o choque de interesses entre actores com diferentes legitimidades de uso e posse, sejam eles comunidades locais, Estado, investidores privados ou migrantes. Para Bonnio (1998, p. 225), “Conflito é uma forma de interação entre indivíduos, grupos, organizações e colectividades que implica choques para o acesso e a distribuição de recursos escassos.” No vertente caso dos conflitos de terra pode-se entender o conflito como sendo a interacção entre indivíduos, grupos, organizações e colectividades no acesso e distribuição de terra. É um conflito que tem as suas origens históricas que atravessam a história do colonialismo, sobretudo, por este fenómeno ter fomentado e expropriação de terras com vista a montagem de áreas

administrativas, comerciais, habitacionais e de produção, com vista ao alcance dos objectivos metropolitanos.

Para o Decreto 15/2000, de 20 de Junho, autoridade comunitária é o conjunto de pessoas que exercem uma certa forma de autoridade sobre uma determinada comunidade ou grupo social. Essas pessoas são classificadas em chefes tradicionais, secretários de bairro ou aldeia e outros líderes legitimados como tais pelas respectivas comunidades ou grupo social. Os Chefes tradicionais são pessoas que assumem e exercem a chefia de acordo com as regras tradicionais da respectiva comunidade; Os secretários de bairro ou aldeia são pessoas que assumem a chefia por escolha feita pela população do bairro ou aldeia a que pertencam; e Outros líderes legitimados são as pessoas que exercem algum papel económico, social, religioso ou cultural aceites pelos grupos sociais a que pertencam (FAO, 2023).

Moçambique adopta um regime de posse pública da terra. A Constituição estabelece que a terra é propriedade do Estado, sendo apenas possível a atribuição de Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT). Ainda Segundo o artigo 3.º da Lei de Terras, “A terra é propriedade do Estado e não pode ser vendida ou por qualquer outra forma, alienada, hipotecada ou penhorada.” Este regime visa conciliar a soberania estatal com a segurança das comunidades locais, cujo acesso é garantido pelo uso costumeiro, tal como aponta no n.º 1 do artigo 10.º “Podem ser sujeitos do direito de uso e aproveitamento da terra as pessoas nacionais, colectivas e singulares, homens e mulheres, bem como as comunidades locais” (MozLegal, 2004).

A Lei de Terras nº 19/97 constitui um marco, ao reconhecer explicitamente os direitos adquiridos por ocupação costumeira, sem necessidade de título formal. Contudo, na prática, a coexistência entre o direito positivo (Estado e legislação) e o direito consuetudinário (autoridades tradicionais) instaura uma gestão dual. Tal modelo cria sobreposições e contradições: enquanto o Estado privilegia a formalização de DUATs, as comunidades recorrem a práticas ancestrais de partilha e herança da terra, o que leva a várias situações de ocupação por boa fé. A tensão entre estas lógicas jurídicas é o motor de muitos conflitos (GIZ, 2009).

4. Conflitos de terra no Distrito de Maxixe

A história de Maxixe começa há muito tempo. Modernamente, Maxixe surgiu como um Posto de Comando Militar em 1890. Nessa categoria persistiu por 18 anos, tendo em

1908, mediante a reorganização administrativa de Aires de Ornela foi criada a Administração de 6ª Circunscrição Civil da Maxixe, com um código de postura a partir de 1913, como resultado de transformações como a transferência da WENELA e a criação da cadeia em 1911, o que denota um interesse estratégico de Portugal no Sul de Moçambique, não obstante as remeças de mão-de-obra para as minas sul-africanas (Pedro, 2022).

Num contexto de crise da Primeira República Portuguesa, Maxixe que tinha sido uma Circunscrição, em 1923 foi-lhe retirado o estatuto, sendo anexa às Circunscrições “conjuntas” de Inhambane, Cumbana, Homoíne e Morrumbene, de modo a conter as despesas públicas. Vinte anos depois, ou seja, a 10 de Abril de 1943, através da Portaria nº 5.100 foi-lhe aprovado um projecto de povoação, que contemplava 86 talhões, 16 blocos para o Estado e 8 blocos para o bairro indígena (Pedro, 2022).

Já em 1963, uma comissão chefiada por Júlio Augusto Pires, Inspector Administrativo reuniu-se com o Governador-Geral de Moçambique, Almirante Sarmiento Rodrigues para solicitar a criação do Conselho ou Circunscrição de Maxixe, pelo que a 14 de Março de 1964, através da portaria nº 16.700, tal desiderato foi cumprido, com a criação do Conselho ou Circunscrição de Maxixe, que albergava a área de Homoíne, segundo a anterior divisão de 1923, tendo a sede permanecido em Maxixe (Pedro, 2022).

Através do Diploma Legislativo nº 360/1970 ascende à categoria de vila e nela é criada uma circunscrição civil e, pelo Decreto nº 998/72, de 18 de Novembro, Maxixe ascende à categoria de Cidade, tendo sido-lhe conferido o uso de armas, bandeira e selo pelo Diploma Ministerial nº 11/64, de 28 de Julho. Actualmente, é uma autarquia local, à luz do Decreto nº 10/97, de 31 de Maio, limitando-se a Norte pelo Distrito de Morrumbene, a Sul por Jangamo, a Oeste pelo Distrito de Homoíne e a Este pelo Distrito de Inhambane (Pedro, 2022).

4.1. Motivações Históricas para o surgimento dos conflitos de terra

Os conflitos fundiários em Macupula possuem raízes profundas, que remontam tanto às práticas tradicionais de gestão comunitária da terra quanto ao impacto do colonialismo. Numa primeira fase, as terras eram ocupadas e desbravadas pelos primeiros nativos para a criação de machambas¹, transmitidas de geração em geração por via da herança e reconhecidas como um direito consuetudinário. Esse sistema de posse baseava-se em

¹ Roças ou campos agrícolas.

acordos verbais e em transmissões informais validadas pela comunidade, o que, embora eficaz no contexto local, fragilizava a segurança da posse ao não existir registo oficial escrito.

Com a chegada do colonialismo, instaurou-se o binómio “Direitos costumeiros vs. Lei do Estado”. Enquanto as comunidades locais afirmavam a sua posse com base em ocupações ancestrais e vínculos de herança, a lei colonial atribuía à terra a condição de propriedade do Estado, submetida à administração colonial. Isso abriu espaço para uma sistemática usurpação de terras, em que, em alguns espaços, colonos e empresas concessionárias desvalorizavam os direitos tradicionais e deslocavam famílias locais.

Por exemplo, dados apontam para o caso da região de Macupula, em que a Quinta das Flores de Cristiano Ribeiro, abandonada por volta de 1950 e adquirida por um assimilado que passou a não respeitar as populações locais, na qual não podiam reivindicar em função do regime do dia, até que a independência proveio. Ou seja, como aponta Muhache (2020, pp. 178-179), trata-se de um conflito envolvendo nativos, tal como outros conflitos existentes em Maxixe. Ainda neste caso, em primeiro momento “Jaime Macupulane”, nome fictício usado por Muhache (2020) tendeu a se representar como protector dos que não conseguiam pagar os impostos ou aforamento, uma vez que detinha dessa informação através de seu filho que trabalhava na fazenda ou governo de Inhambane.

Este é um dos exemplos paradigmáticos de conflito em torno da Parcela nº 117, inicialmente ocupada por indígenas, posteriormente apropriada pela família Ribeiro e depois pelos Massolonga, gerando um ciclo prolongado de tensões, expulsões silenciosas e disputas legais que perduraram até ao período pós-independência.

Já no contexto pós-colonial, sobretudo a partir da década de 1990, com a abertura política e o multipartidarismo, ressurgiram conflitos ligados à disputa por benfeitorias e parcelas, tanto entre famílias autóctones como entre estas e novos residentes, agravados pela ausência de registos formais e pela crescente pressão demográfica. O aumento da procura de terrenos e a valorização da terra intensificaram disputas entre ocupantes históricos e recém-chegados, muitas vezes exploradas por intermediários informais, tal como apontam os informantes, assim como Muhache (2020, pp. 179-180).

É nesse contexto que surge o Processo 47/90, onde os herdeiros de Jaime Macupulane submeteram uma queixa ao tribunal, alegadamente porque a partir de 1974 a mesma vinha sendo invadida por populares que

reivindicavam suas parcelas usurpadas com o estabelecimento dos latifúndios. Um dos conflitantes com os Macupulane mostra que tem se dado casos de indivíduos da família conflitante arear cocos na sua parcela, assim como tem se verificado casos de demarcação e venda de parcelas em disputa, mas que as instituições de justiça não têm agido (Muhache, 2020, p. 180).

Embora a Lei de Terras de 1997 tenha representado um avanço ao reconhecer os direitos costumeiros, ela não conseguiu assegurar plenamente a integração das práticas tradicionais ao sistema jurídico estatal. Essa lacuna perpetua a insegurança jurídica e mantém aberto o espaço para conflitos fundiários, na medida em que a validade social dos usos consuetudinários nem sempre encontra correspondência nos mecanismos legais de reconhecimento e titulação (Bussotti, 2020).

4.2. Tipos de Conflitos

Os conflitos de terra em Macupula apresentam múltiplas formas, que se transformaram ao longo da história, mas permanecem interligadas pelas mesmas tensões centrais: posse, legitimidade e reconhecimento jurídico ou consuetudinário.

Durante o período colonial, predominou a sobreposição de direitos: nativos reivindicavam legitimidade pela ocupação ancestral, enquanto colonos obtinham títulos formais do Estado colonial. Casos emblemáticos, como o da família Ribeiro e posteriormente os Massolonga na Parcela nº 117, ilustram a anexação forçada de reservas indígenas, a exploração de comunidades locais e a imposição de um regime de expulsões silenciosas.

Na pós-independência e mesmo após a democratização, esses conflitos não cessaram. Persistem disputas em torno da legitimidade da herança e da transmissão de terras entre familiares, com questionamentos sobre quem é, de facto, o detentor legítimo da posse. Nesses casos, o litígio não envolve apenas o solo, mas também as benfeitorias e as melhorias realizadas – ou seja, o trabalho e os investimentos feitos no terreno.

Outro tipo de conflito decorre das tensões entre famílias nativas, seu descendentes ou outros residentes que, após a independência, adquiriram direitos formais de uso e aproveitamento da terra. Estas disputas misturam o peso da memória histórica com o quadro legal moderno, tornando-se particularmente complexas.

Além disso, a venda indevida e clandestina de terrenos tornou-se prática recorrente em Macupula. Motivada pela ausência de registos formais e pela fragilidade do controlo estatal, ela envolve até áreas já ocupadas, muitas vezes transaccionadas por

intermediários ilegais. Embora a lei moçambicana proíba a venda de terras, na prática ocorrem pagamentos encobertos relativos às benfeitorias, criando um “mercado negro” de terras.

O conflito dos Macupulane, para além de envolver as famílias nativas que residem na parcela desde o período colonial, o mesmo passou a envolver os próprios herdeiros, pois trata-se duma família alargada e os membros da mesma não se entendem, “é normal uma pessoa comprar com três pessoas da mesma família, porque pode comprar com um hoje e dia seguinte aparecer um outro da mesma família a afirmar que a pessoa que lhe vendeu não é legítima para vender terrenos e que te burlou. É um espaço de conflitos mesmo, de conflito de todos os tempos” (Muhache, 2020, p. 180).

Por outro lado, o crescimento demográfico e a urbanização acelerada intensificam ainda mais estes conflitos, pois aumentam a procura por espaços habitacionais e agrícolas, ao mesmo tempo em que valorizam a terra como recurso económico. O resultado é um hibridismo conflituoso, no qual disputas históricas são reconfiguradas em novas formas de litígios, sempre em função das transformações políticas, sociais e económicas de Moçambique (Bande & Jossai, s/d; Negrão, 2004; Bussotti, 2020).

4.3. Formas de resolução e papel das autoridades comunitárias

A resolução dos conflitos de terra em Macupula estrutura-se em diferentes níveis, sendo o primeiro deles a mediação comunitária. Neste processo, autoridades locais, como secretários de bairro, chefes de quarteirão e régulos, escutam as partes envolvidas, recolhem testemunhos e recorrem à memória colectiva para avaliar a legitimidade das reivindicações. Os critérios tradicionais, como a antiguidade da ocupação, o reconhecimento social e a ausência de contestação prolongada, são determinantes na construção das decisões.

Uma vez alcançado o entendimento inicial, segue-se a fase interinstitucional, na qual o município é envolvido para validar e harmonizar as soluções comunitárias. Neste ponto, reforça-se o reconhecimento do direito costumeiro, traduzindo-se em declarações comunitárias e testemunhos que servem como base para a legalização formal da posse da terra através do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT) (Cianciullo, *et al.* 2023; Filipe & Norfolk, 2017). As reuniões abertas e assembleias comunitárias desempenham um papel essencial, permitindo a participação de várias vozes e reforçando o carácter pacífico e inclusivo das decisões.

Apesar dos avanços, o sistema enfrenta limites e desafios significativos. Muitas disputas permanecem sem solução definitiva, revelando a fragilidade documental e a morosidade da intervenção estatal. Além disso, surgem críticas quanto a possíveis favoritismos, falta de imparcialidade e práticas informais de cobrança monetária por parte de algumas autoridades comunitárias, que actuam mediante procedimentos ou acções não previstas em lei, mas socialmente toleradas em certos contextos (cf. Cianciullo, *et al.* 2023).

O município, por sua vez, actua como mediador institucional, promovendo a regularização fundiária via DUAT, sensibilizando as comunidades para a prevenção de conflitos e reforçando a cooperação com líderes tradicionais. Esse papel articula a legalidade formal com a legitimidade social, reconhecendo a importância das estruturas comunitárias para a coesão social, a redução da burocracia nos conflitos e a preservação da memória histórica do território.

Casos mais complexos, como o conflito da família Massolonga em torno da Parcela nº 117, evidenciam a necessidade de articulação entre diferentes esferas: desde as autoridades comunitárias até instâncias formais como o Município da Maxixe, o Tribunal Judicial de Inhambane, o Ministério da Justiça, o partido FRELIMO e a Presidência da República. Este percurso ilustra a natureza híbrida da resolução de conflitos fundiários em Moçambique, onde a justiça comunitária e a estatal coexistem, embora nem sempre de forma harmoniosa (cf. Muhache, 2020, p. 181).

Em última instância, a legitimidade das autoridades comunitárias continua a depender mais do apoio e reconhecimento da própria comunidade do que da validação estatal. São vistas como guardiãs da paz social e da justiça local, mesmo em meio a fragilidades institucionais, constituindo um elo vital entre o direito costumeiro e a estrutura jurídica formal (Mandamule, 2020; Bussotti, 2020; Cianciullo, *et al.* 2023; Negrão, *et al.* 2002).

5. Conclusão

A análise da problemática da terra em Macupula evidencia que os conflitos fundiários não podem ser compreendidos isoladamente, mas como parte de um processo histórico e político mais amplo, que atravessa desde a usurpação colonial até às contradições do Estado independente. Se, por um lado, a Constituição e a Lei de Terras consagram a terra como propriedade do Estado, por outro, na prática, as comunidades continuam a reivindicar a posse consuetudinária e a transmitir parcelas com base em herança, acordos informais ou compensações pelas benfeitorias. Essa dualidade gera um campo fértil para

disputas, agravadas pela urbanização acelerada, pela expansão dos investimentos e pelo crescimento demográfico.

As tipologias de conflito em Macupula, que vão desde contestação de heranças, disputas entre famílias nativas e descendentes de colonos, até práticas ilegais de venda de terrenos, revelam a persistência de um pluralismo jurídico marcado pela coexistência de normas costumeiras e legais. Nesse contexto, as autoridades comunitárias constituem-se como mediadoras indispensáveis, actuando através de critérios tradicionais de legitimidade, como a antiguidade da ocupação e o reconhecimento social. Apesar de limitações como a falta de imparcialidade em alguns casos, suspeitas de corrupção e ausência de documentos formais, sua intervenção garante maior proximidade e reduz a burocratização.

As autoridades comunitárias desempenham um papel relevante e complementar ao Estado na resolução dos conflitos de terra em Macupula. Contudo, a sua eficácia depende de uma maior articulação com as instituições formais, da revisão das lacunas legais existentes e do fortalecimento de políticas públicas sensíveis às realidades locais. O estudo demonstra, portanto, que a gestão fundiária em Moçambique requer não apenas soluções jurídicas, mas sobretudo mecanismos de reconciliação entre o direito costumeiro e o direito estatal, capazes de promover justiça social, estabilidade comunitária e um ordenamento territorial sustentável.

Referências Bibliográficas

Bande, A. & Jossai, E. (s/d). *Corrupção no Sector de Terras no Meio Rural: práticas, actores e implicações*– Análise dos casos de Nampula, Cabo Delgado e Manica. CIP: Maputo.

Bardin, L. (2011). *Análise de conteúdo*. Edições 70: São Paulo.

Bobbio, N.; Matteucci, N. & Paquino, G. (1998). *Dicionário de política*. Trad. João Ferreira. Editora Universidade de Brasília: Brasília.

Bussotti, L. (2020). Políticas Agrícolas e Usurpação de Terras em Moçambique Independente. Resistências, movimentos sociais, papel do Estado. *Cadernos de Estudos Africanos* [Online], 40, pp. 37-62. URL: <http://journals.openedition.org/cea/5243>; DOI: <https://doi.org/10.4000/cea.5243>

Cianciullo, S., et al. (2023). Analysis of land cover dynamics in Mozambique (2001–2016). *Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali*, 34, pp. 81-92.

FAO. (2023). *Disponibilidade, Acessibilidade e Uso da Terra. Pelos Deslocados Internos (IDPSs), Retornados e Comunidades acolhedoras nas Províncias de Cabo Delgado e Nampula, Moçambique*. Pemba.

Filipe, E and Norfolk, S (2017) *Understanding changing land access and use by the rural poor in Mozambique*. IIED, Londres.

GIZ. (2009). *O Quadro Legal para o Reconhecimento e a Obtenção de Direitos de Terra em Áreas Rurais em Moçambique: Um Guia para a Legalização da Ocupação*. s/l. s/e.

Mandamule, U. (2020). “*Senhor, passar para onde?*”: estrutura fundiária e mapeamento de conflitos de terra no Distrito de Nhamatanda. *Observador Rural*, nº 86.

MozLegal. (2004). *Legislação de Terras*. MozLegal.

Muhache, C. F. (2020). *Conflitos de Terra em Moçambique: Uma análise sobre os principais factores concorrentes no Distrito de Maxixe, 1992-2019*. Tese (Doutoramento em História Contemporânea de África) – Universidade Pedagógica: Maputo.

Negrão, J. (2004). *Mercado de Terras Urbanas em Moçambique*. Instituto de Investigação para o Desenvolvimento: Maputo.

Negrão, J. et al. (2002). O papel dos tribunais comunitários na prevenção e resolução de conflitos de terras e outros. *FAO – Projecto GCP/MOZ/069/NET*

Pedro, N. (2022). *Poder Tradicional no Distrito de Maxixe: Origem, história e ascendência clânica*. Prize Books: Maputo.

ⁱ Mestrando em Políticas Públicas e Governação na Universidade Save.